

Formular de înscriere*Autoritatea sau instituția: Pluridisciplinarity Center SRL**Funcția solicitată: CSI (CPR4)**Data organizării concursului, proba scrisă și/sau proba practică, după caz: 07.03.2025**Numele și prenumele candidatului: Covaci Brîndușa**Datele de contact ale candidatului (Se utilizează pentru comunicarea cu privire la concurs.):**Adresa: Str. Petreni Nr. 49, Vatra Dornei, Suceava**E-mail: covacibrindusa@gmail.com**Telefon: 0701091724**Persoane de contact pentru recomandări:*

Nume și prenume	Instituția	Funcția	Număr de telefon
Chivu Luminița	Institutul Național de Cercetări Economice	Director General	0213188106

*Anexez prezentei cereri dosarul cu actele solicitate.**Menționez că am luat cunoștință de condițiile de desfășurare a concursului.*

Cunoscând prevederile art. 4 pct. 2 și 11 și art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), în ceea ce privește consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal declar următoarele:

Îmi exprim consimțământul

Nu îmi exprim consimțământul

- *cu privire la transmiterea informațiilor și documentelor, inclusiv date cu caracter personal necesare îndeplinirii atribuțiilor membrilor comisiei de concurs, membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor și ale secretarului, în format electronic.*

Îmi exprim consimțământul

Nu îmi exprim consimțământul

- *ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii certificatul de integritate comportamentală pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și din orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul formular.*

Îmi exprim consimțământul

Nu îmi exprim consimțământul

- *ca instituția organizatoare a concursului să solicite organelor abilitate în condițiile legii extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul angajării, cunoscând că pot reveni oricând asupra consimțământului acordat prin prezentul formular.*

Declar pe propria răspundere că în perioada lucrată nu mi s-a aplicat nicio sancțiune disciplinară/mi s-a aplicat sancțiunea disciplinară Nu este cazul .

Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, că datele furnizate în acest formular sunt adevărate.

*Data: 05.03.2025**Semnătura:*
